

DOI: <https://10.5281/zenodo.15469851>

O'QUVCHILARDA MATEMATIK BILIMLARNI SHAKLLANTIRISHDA MASALALARNI O'RNI VA AHAMIYATI

Fayzullayev Musobek Tursunkul o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Turdaliyeva Aziza

JDPU 2-bosqich talabasi

fayzullaevmusobek@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'quvchilarda matematik bilimlarni, ayniqsa geometrik tushunchalarni shakllantirishda masalalarning o'rni va ahamiyati yoritib beriladi. Muallif geometrik masalalar orqali o'quvchilarda mantiqiy tafakkur, mustaqil fikrlash va nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Maqolada deduktiv fikrlash usuli, bilimlarni sistemalashtirish va masalalarni echish bosqichlarini to'liq hisobga olish kabi didaktik tamoyillar asosida ta'lim jarayonini tashkil etish bo'yicha metodik yondashuvlar tavsiya etiladi. Geometrik masalalarni tuzish va yechish orqali o'quvchilarning nazariy bilimlarini chuqurlashtirish, ularning bilish faoliyatini faollashtirish hamda o'z bilimlarini mustaqil tahlil qila olish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyati ko'rsatib beriladi. Mazkur maqola matematika ta'limini chuqurlashtirish va samaradorligini oshirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: *Geometrik masalalar, matematik tafakkur, deduktiv usul, bilimlarni sistemalashtirish, mustaqil fikrlash, isbotlash ko'nikmalari, o'quv metodikasi, ta'lim samaradorligi.*

ANNOTATION

This article explores the role and significance of mathematical problems in the development of students' mathematical knowledge. It emphasizes the importance of geometric problems in shaping geometric thinking and establishing logical connections between the elements of geometric figures. The article identifies key didactic principles that should guide systematic work on geometric problems, such as the formation of deductive thinking, the systematization of theoretical knowledge through practical problem-solving, and taking into account all stages of logical reasoning in problem-solving. The author argues that teaching students to construct their own problems, rather than merely solving ready-made ones, plays a crucial role in forming analytical thinking and fostering independent learning skills. The methodological suggestions provided aim to enhance the effectiveness of teaching mathematics and encourage students to become active participants in the learning process.

Keywords: *Geometric problems, mathematical thinking, deductive method, systematization of knowledge, independent thinking, proof skills, teaching methodology, educational effectiveness.*

O'quvchilarni matematik tayyorgarligini rivojlantirishda geometrik masalalar muhim ahamiyatga ega. Quyilishiga va echilish uslubiga ko'ra bunday masalalar o'quvchilarda geometrik tasavvurlarini shakllantirish va rivojlantirishga hamda geometrik figuralarning elementlari orasida fikran bog'lanishlar o'rnatilish ko'nikmalari shakllanadi. SHuningdek, geometrik masalalar o'quvchilarda geometrik intuitsiyani, mantiqiy tasavvurni rivojlantiradi.

Pedagogik faoliyatning maqsadi – o'quvchilarning nazariy tafakkuri va matematik madaniyatini rivojlantirish, hamda geometrik masala ustida ishlashning yaxlit tizimini yaratishdan iborat. O'quvchilarda mustaqil ishlash ko'nikmalarining shakllanishi va namoyon bo'lishi ilgari surilayotgan maqsadni amalga oshirish faoliyatining natijasidir. O'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalari ularning ta'limga nisbatan o'z munosabatlarini bildirish olishida, o'quv masalalarini o'z oldiga qo'ya olishida, ularni echish yo'llarini, bosqichlarini rejalay olish va o'z faoliyati natijalarini tahlil qila olish qobiliyatlarida ifodalanadi.

Geometrik masala ustida sistemali ishlash quyidagi tamoyillarga aynan mos kelishi kerak.

1. Fikrlashning deduktiv usulining shakllanganlik tamoyili. Bu tamoyil aksiomatik metod asosida geometriya kursini ma'lum darajada mustaqil qurish jarayonida o'quvchilarning geometrik bilimlarni egallashlarini nazarda tutadi. Bu o'quvchilarga bir tomondan maktab geometriya kursi strukturasi haqida aniq tasavvur hosil qilish, uning deduktiv qurilganligini anglash imkoniyatini bersa, ikkinchi tomondan nazariy material xususida erkin fikrlashga, turli geometrik tushuncha va teoremlar orasida aloqalarni o'rnatishga imkon yaratadi. Agar yangi materialni o'tish vaqtida geometrik tushunchalarni klassifikatsiyalash jarayoniga o'quvchilar jalb etib borilsa, yuqoridagi tamoyil geometriya darslarida to'liq amalga oshirilishi mumkin. SHu nuqtai nazardan geometriyaning deduktivligi fikri yuqoridan (o'qituvchi tomonidan) emas, balki o'quvchilarning o'zlari tomonidan hosil qilinadi.

2. O'quvchilar bilimni abstrakt tushunchalar orasidagi o'zaro bog'lanishni aniq faktlar asosida amalga oshirish orqali sistemalashtirish, ya'ni amaliy masalalar echish orqali nazariy bilimlarni sistemalashtirish tamoyili.

Abstraktlik o'zini aniq misollarda turlicha namoyon qilishini e'tiborga olsak, bitta geometrik masalada bir vaqtning o'zida bir-biriga bog'liq bo'lgan bir nechta geometrik tushuncha, teorema, faktlar, birgalikda qatnashishi mumkin bo'lganligi sababli bilimlarni masala echish darajasida sistemalashtirish samaraliroq bo'ladi deb hisoblaymiz.

Bu tamoyilga rioya etish geometrik masalalarni echishda an'anaviy usullardan o'zgacharoq usulda yondashishni taqozo etadi.

3. Masalani echish va isbotlashning mantiqiy ketma-ketligini tuzish ko'nikmalarini shakllantirishda barcha bosqichlarni hisobga olish tamoyili.

Geometriyani o'rganayotgan o'quvchilar, isbotning zarurligini va muhimligini anglashga qodirlar. Zamonaviy metodika bu muammoni o'quvchilarga isbotlashning namunalari (algoritmlari) ni berish orqali hal etmoqda. Ammo bunday yondashishning boshlang'ich bosqichda foydali ekanligini rad etmagan holda ta'kidlaymizki, kelgusida

o'quvchilarga namunalarnigina berish etarli bo'lmay qoladi. Bundan tashqari, o'quvchilar namunalar bilan ishlashda isbotlash yoki masala echishning barcha bosqichlarini hisobga olmaydilar, natijada uzluksizlik tamoyili buziladi.

Masalani echish – induktiv xarakterga ega bo'lgan sintetik fikrlar ketma-ketligi bo'lsa, echimni izlash (rejalashtirish) deduktiv xarakterga ega bo'lgan analitik fikrlar ketma-ketligidir. Sintez qilish nazariyani anglashga va ongli faoliyat ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qilmaydi. Aynan shuning uchun masalani bir necha marotaba echish masala echishga o'rgatmaydi, chunki harakatning ongli usulini to'laqonli shakllantirmaydi. Lekin masala tuzish – analitik jarayon bo'lib, bu jarayon masala echish usullarini shakllantirishga va isbotlashga o'zining katta ta'sirini ko'rsatishi mumkin.

Bu tamoyilga amal qilish o'quv faoliyatining asosiy qoidalari bilan predmetni o'qitish texnologiyasini muvofiqlashtirishni talab etadi. SHunga ko'ra o'quvchilar o'qitishning sub'ektiga aylanib, bilish faoliyatini mustaqil boshqaradilar. Geometriyada bu tamoyilni amalga oshirish metodik jihatdan quyidagilarni nazarda tutadi.

a) Nazariy materialni o'rganish va sistemalashtirishda, masalani echish va isbotlash ko'nikmasini shakllantirishda umumiy usullarni ajratish; o'quvchilarning bilish faoliyatini ajratilgan umumiy harakat usullari bilan mos holda tashkil etish.

b) Predmet kursini ajratilgan harakat usullari bilan mutanosiblikda yo'lga qo'yish: SHunday amaliy masalalarni tanlab olish kerakki, bu masalalar o'quvchilarni geometriyani qurish va o'rganish ketma-ketligini va uzluksizligini ta'minlash ob'ekti bo'lib xizmat qiladigan yangi masalalar tuzishlariga olib kelsin.

Geometrik masala ustida ishlash o'quv sistemasining yadrosi sifatida yuqoridagi tamoyillar (fikrlashning deduktiv usulining shakllanganlik tamoyili, bilimlarni sistemalashtirish tamoyili, masala echish ko'nikmasini shakllantirishda barcha bosqichlarni hisobga olish tamoyili) ni hisobga oluvchi geometrik masalani echishning umumiy usuli emas, bizning fikrimizcha, maxsus tashkil etilgan masala tuzish usulini olish kerak.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni. // Barkamol avlod–O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent. Sharq, 1997-y.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi qonuni. // Barkamol avlod–O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent. Sharq, 1997-y.
3. O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining umumta’lim fanlari DTS lari va o‘quv dasturlari. Toshkent, 2001-y.
4. Tursunkul o‘g‘li, Fayzullayev Musobek, and Omonov Bekjon Ro‘ziqul o‘g‘li. "PIFAGOR TEOREMASINING OCHILISHI TARIXI."